

INTERAÇÃO AGRICULTURA - SILVICULTURA

1. Milho recém-plantado. Plantação de choupo, Santa Fé Granada 2. Milho plantado entre as linhas de choupo, Santa Fé, Granada 3. Milho do primeiro ano, perto da colheita, Santa Fé, Granada

O QUÊ E PORQUÊ

O cultivo de choupos na província de Granada oferece uma série de benefícios que vão desde a melhoria ecológica do ambiente até à promoção económica e social da região. A sua capacidade de adaptação a condições diversas, o seu contributo para a sustentabilidade e o seu potencial como fonte de rendimento fazem dos choupos uma opção valiosa para os agricultores e para a comunidade em geral.

A empresa "Agroservicios Hijo de Celedonio S.L", incorporou o cultivo de milho na produção de choupos. Esta prática já era realizada no passado na Comarca de Vega de Granada, que consistia no cultivo de diferentes produtos hortícolas entre as fileiras de choupos durante o primeiro ano de produção. Hoje em dia, a industrialização da produção levou ao seu desaparecimento em praticamente toda a área, mas alguns agricultores recuperaram-na e transformaram-na numa estratégia produtiva.

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Na exploração agrícola em estudo, existem atualmente 125 ha de choupos divididos em parcelas entre 10 e 15 ha, sendo cada ano, cortada uma das parcelas. Os choupos, que têm um ciclo de 10 anos, são plantados no final de fevereiro, enquanto o milho é semeado em meados de abril, aproveitando a humidade proporcionada pela rega que os choupos recebem nesta altura. Ao mesmo tempo, o milho fornece cobertura vegetal essencial para o desenvolvimento do choupo no início do seu crescimento.

Neste caso, o milho é plantado em linhas, aproximadamente 4 linhas de milho por cada linha de choupo, deixando espaço suficiente entre os choupos para garantir que ambas as culturas possam crescer sem competir por luz e nutrientes.

A área sob a árvore que permanece improdutivo representa 30% da área, no entanto, o rendimento de milho no primeiro ano dos choupos é de 10.000 kg ha⁻¹. No segundo ano, devido à sombra proporcionada pelos choupos, o rendimento de milho reduz para 6.000 kg ha⁻¹. A alta rentabilidade do milho permite aumentar a eficiência do uso da terra.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: Milho, choupo, agrofloresta, cultivo entre linhas

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Este sistema garante que ambas as culturas possam crescer sem competir por luz e nutrientes. Os choupos, sendo árvores de crescimento rápido, proporcionam sombra para o milho, o que ajuda a reduzir a temperatura do solo e a evapotranspiração, favorecendo assim o desenvolvimento do milho durante os dias quentes de verão.

Este modelo agrícola permite aos agricultores diversificar os seus rendimentos. Enquanto os choupos podem ser colhidos a cada 10 anos para a produção de madeira, o milho pode ser colhido anualmente. Isto proporciona um fluxo constante de rendimentos e reduz o risco económico.

A plantação de milho entre fileiras de choupo, como um sistema agroflorestal, oferece múltiplas vantagens ambientais, económicas e agrícolas. Este sistema combina culturas agrícolas com árvores de elevado valor, como os choupos, otimizando assim a utilização do espaço e dos recursos. O uso do solo é melhorado através do uso eficiente do espaço, permitindo aproveitar as áreas entre as linhas de choupo que, de outra forma, não seriam utilizadas. A combinação da produção de madeira de choupo com a produção de milho tem impacto no aumento da produtividade do solo.

Este sistema protege o solo e ajuda a preservar a água, uma vez que as raízes dos choupos estabilizam o solo, evitando a erosão, especialmente em terrenos inclinados. Também ajuda a preservar a humidade, uma vez que os choupos funcionam como uma barreira para reduzir a evaporação da água do solo, beneficiando o milho em períodos de seca. As raízes das árvores melhoram a porosidade e a retenção de nutrientes no solo.

Com esta gestão, o rendimento é diversificado. Os agricultores obtêm os seus rendimentos tanto da cultura do milho como da madeira ou biomassa dos choupos, e o risco económico é minimizado pela combinação das duas culturas. Este sistema agroflorestal é uma opção interessante para aliar a sustentabilidade ambiental à produtividade agrícola.

More Information(web):

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

DESTAQUES:

- **Hoje em dia, a industrialização da produção levou ao seu desaparecimento em praticamente toda a comarca, mas alguns agricultores recuperaram-na e transformaram-na numa estratégia produtiva.**
- **Neste caso, o milho é plantado em linhas, aproximadamente 4 linhas de milho por cada linha de choupo, deixando espaço suficiente entre os choupos para garantir que ambas as culturas possam crescer sem competir por luz e nutrientes.**
- **Este modelo agrícola permite aos agricultores diversificar os seus rendimentos. Enquanto os choupos podem ser cortados a cada 10 anos para a produção de madeira, o milho pode ser colhido anualmente.**

Viveiro de choupo, Santa Fé Granada, ano 0